

MENINGKATKAN KARAKTER ANAK MELALUI PEMBINAAN KARAKTER RELIGIUS DI STASI HATI TAK BERNODA SANTA PERAWAN MARIA WUTUNGLOLO-KROKOVOLOR

Yakobus Belo Tobi

Sekolah Tinggi Pastoral Reinha Larantuka
Email: yakobustobi@stprenya-Irt.sch.id

Maria Gelu

Sekolah Tinggi Pastoral Reinha Larantuka
Email: mariagelu@stprenya-Irt.sch.id

Hendrikus Boli

Sekolah Tinggi Pastoral Reinha Larantuka
Email: hendrikusboli@stprenya.Irt.sch.id

Skolastika Lelu Beding

Sekolah Tinggi Pastoral Reinha Larantuka
Email: skolastika@stprenya.Irt.sch.id

Abstract

Community Service (PkM) activities targeting children at the Santa Perawan Maria Wutunglolo-Krokovolor Hati Tak Bernoda Station are one of the most important activities in fostering children's religious character. This can be done because currently many children have minimal religious character. They behave badly, are not active in spiritual activities such as prayer at KBG, do not attend mass on Sundays. In addition, they always use dirty words, are dishonest, undisciplined, always disobey parents and teachers' orders, and often fight. This activity can be carried out so that it aims to improve the religious character of children at the Santa Perawan Maria Wutunglolo-Krokovolor Hati Tak Bernoda Station through religious character development. This activity takes place for 3 months starting from September-October 2025 and ends with the provision of development materials on October 25, 2025. The method used in this activity is a development and participatory method. The results of the Community Service activities are that the religious character of the children at the Santa Perawan Maria Wutunglolo-Krokovolor Hati Tak Bernoda Station is improving, and they are realizing the importance of religious character in their daily lives. They are increasingly involved in spiritual activities and drawing closer to God through their words and actions. They are able to implement religious character in accordance with Catholic values towards others wherever they are. The children's religious character is firmly rooted

in the teachings of the Catholic Church and will become outstanding individuals in the future.

Keywords: *Religious Character, Development*

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) dengan sasaran terhadap anak-anak di Stasi Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Wutunglolo-Krokovolor merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam membina karakter religius anak-anak. Hal ini dapat dilakukan karena saat ini banyak minimnya karakter religius anak-anak. Mereka bersikap tidak baik, tidak aktif dalam kegiatan kerohanian seperti doa di KBG, tidak ikut misa pada hari Minggu. Selain itu, mereka selalu mengeluarkan kata-kata kotor, tidak jujur, tidak disiplin, selalu melawan perintah orang tua dan guru, dan sering terjadi perkelahian. Kegiatan ini dapat dilakukan agar bertujuan untuk meningkatkan karakter religius anak-anak di Stasi Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Wutunglolo-Krokovolor melalui pembinaan karakter religius. Kegiatan ini terjadi selama 3 bulan mulai dari bulan September-Oktober 2025 dan berakhir dengan pemberian materi pembinaan pada tanggal 25 Oktober 2025. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode pembinaan dan partisipatif. Hasil dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah karakter religius anak-anak di Stasi Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Wutunglolo-Krokovolor semakin meningkat dan mereka menyadari akan pentingnya karakter religius dalam praktik kehidupan sehari-hari. Mereka semakin terlibat dalam kegiatan-kegiatan kerohanian dan mendekati diri secara total kepada Tuhan lewat tutur kata dan tindakan serta mereka dapat mengimplementasikan karakter religius sesuai dengan nilai-nilai katolik terhadap sesama dimana saja mereka berada. Karakter religius anak-anak berpegang teguh pada ajaran Gereja Katolik serta menjadi pribadi manusia yang unggul dikemudian hari.

Kata Kunci : Karakter Religius, Pembinaan

PENDAHULUAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah suatu penerapan dari TriDharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dikalangan masyarakat. Selain itu, menjadi salah satu tugas mata kuliah bagi mahasiswa untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan harapan proses pembelajaran yang terjadi di Perguruan Tinggi. Direktur pendidikan tinggi mengeluarkan konsep Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai salah satu pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, untuk tercapainya TriDharma perguruan tinggi, maka kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat yang dilakukan

oleh mahasiswa STP Reinha Larantuka melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk wujud nyata yang dirancang oleh mahasiswa guna mengarahkan peserta didik menjadi pribadi yang memperoleh ilmu pengetahuan serta dapat memberikan solusi dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Menurut Fitriani et al., (2020) menyatakan Kuliah Kerja Nyata adalah suatu bentuk PkM yang dibuat dan dilaksanakan untuk memberikan pengalaman secara langsung yang terjadi diluar kampus, yakni mahasiswa terjun langsung ke kalangan masyarakat. Maka, mahasiswa dapat secara aktif mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dibangku perkuliahan.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh mahasiswa semester VII Sekolah Tinggi Pastoral Reinha Larantuka dengan jumlah 3 mahasiswa KKN. Kegiatan ini perlu dilakukan agar dapat mengatasi minimnya karakter religius pada anak-anak. Karakter religius pada saat ini, sangat rendah karena adanya pengaruh yang negative dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang sebenarnya, karakter religius merupakan karakter yang perdana dan paling utama yang harus ditanamkan dalam diri anak-anak. Anak-anak harus diajak dan dibekali dengan berbagai pengetahuan tentang karakter religius agar dalam kehidupan sehari-hari, mereka dapat bertutur dan bertingkah sesuai dengan nilai ajaran Gereja Katolik. Dalam Gereja Katolik, pembinaan tentang karakter religius menjadi hal yang sangat penting bagi anak-anak agar dapat mendekati diri kepada Tuhan, bersikap sesuai dengan nilai-nilai kekatolikan, hidup sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Dengan adanya kegiatan pembinaan karakter religius, anak-anak dapat merasakan adanya dukungan dan motivasi dari mahasiswa KKN serta memperoleh landasan yang kuat dalam praktik kehidupan sehari-hari dan untuk masa depan. Kegiatan pembinaan karakter religius terjadi pada hari Sabtu, 25 Oktober 2025 pada sore hari. Ada berbagai kegiatan yang dibuat yakni berdoa bersama, animasi dan bernyanyi bersama, pembinaan karakter religius. Kegiatan ini dapat memberikan kontribusi yang baik untuk anak-anak di Stasi Santa Perawan Maria Wutunglolo-Krokovolor tentang karakter religius.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan sasaran pembinaan terhadap anak-anak sekami di Stasi Santa Perawan Maria Wutunglolo-Krokovolor merupakan suatu kegiatan yang sangat penting untuk memberikan pembinaan tentang karakter religius. Hal ini dapat dilakukan karena karakter religius anak-anak di Stasi Santa Perawan Maria Wutunglolo-Krokovolor sangat minim seperti

tidak ikut ibadat dan perayaan pada hari minggu, tidak aktif dalam doa di KBG, suka mencuri, mengeluarkan kata-kata kotor, melawan perintah orang tua, tidak disiplin, sering terjadi perkelahian, tidak menghormati guru dan orang tua, saling mengolok dan tidak terlibat dalam berbagai kegiatan kerohanian.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat didukung oleh PkM yang dibuat oleh Wiranty & Alimin, (2023) dengan judul “Penanaman Nilai Karakter Berbasis Religius Pada Anak Melalui Kegiatan Bercerita”. Hasil PkM menyatakan bahwa melalui tes dan memberikan contoh-contoh terkait dengan ranah karakter religius, maka adanya peningkatan pemahaman tentang karakter religius. Kegiatan PkM yang sama dilakukan oleh Keban & Dangga, (2024) tentang “Upaya Membentuk Karakter Anak Sekami Di Lingkungan Waitu Paroki Santo Alfnonsus Maria De Liguori Melalui Kegiatan Keagamaan” dengan hasil penelitian karakter anak dapat dibentuk melalui kegiatan keagamaan. Maka, tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan dibuat ini untuk menyadarkan, meningkatkan karakter anak melalui kegiatan pembinaan karakter religius.

METODE PENELITIAN/PERMASALAHAN ATAU LAINNYA

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat terjadi di Stasi Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Wutunglolo-Krokovolor, Paroki St. Petrus dan Paulus Lamalera oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN). Mahasiswa KKN melakukan observasi, setelah itu merencanakan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan. Metode yang digunakan dalam kegiatan PkM ini adalah metode pembinaan. Metode ini merupakan suatu model untuk menyadarkan anak-anak akan pentingnya karakter religius.

Gambar 1: Tahap Pelaksanaan Kegiatan PkM

Berdasarkan gambar 1 di atas, kegiatan ini dilakukan selama 3 bulan mulai dari bulan Agustus-oktober 2025 dan berakhir dengan pembinaan. Mahasiswa KKN tinggal bersama dengan umat sebagai bentuk partisipasi dalam meningkatkan karakter anak-anak di Stasi Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Wutunglolo-Krokovolor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pembinaan kepada anak-anak melalui PkM oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) STP Reinha Larantuka di Stasi HTB Santa Perawan Maria Wutunglolo-Krokovolor berjalan sesuai dengan rencana dan baik. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan karakter religius anak-anak dan membentuk kepribadian yang baik sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Kegiatan yang dilakukan seperti doa bersama, animasi dan bernyanyi bersama, pemberian materi tentang pengenalan alat-alat liturgi dan yang terutama adalah pembinaan karakter religius. Kegiatan ini dapat menyadarkan anak-anak akan pentingnya karakter religius dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak di Stasi HTB Santa Perawan Maria sangat antusias dan semangat dalam mengikuti kegiatan pembinaan tersebut. Sebelumnya, pada saat hari Minggu setelah selesai misa, kelompok mahasiswa melakukan pendampingan kepada anak-anak. Pendampingan bertujuan agar, anak-anak selalu menjaga tutur kata dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dalam diri anak-anak dapat ditanamkan iman akan Yesus Kristus.

Gambar 1: Pendampingan Kepada Anak-Anak

Selanjutnya, dibuatlah kegiatan pembinaan. Kegiatan ini diawali dengan doa bersama. Kelompok mahasiswa KKN mengajak anak-anak untuk mempersiapkan diri dan menunjukkan sikap doa yang baik dan benar. Mereka mengikutinya dengan baik. Doa bersama dilakukan agar anak-anak dapat menyadari bahwa ketika melakukan sesuatu aktifitas maka harus diawali dengan doa. Selain itu, agar anak-anak tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup dan menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Doa bukanlah suatu pekerjaan melainkan suatu yang dapat memperoleh rahmat yang berlimpah dari Tuhan

Sumber Kehidupan. Dengan adanya kebiasaan doa, hidup akan menjadi lebih bermakna dan membentuk karakter religius anak-anak sebagai orang Katolik.

Gambar 2: Doa Bersama

Setelah doa bersama dilanjutkan dengan animasi dan bernyanyi bersama. Kegiatan ini perlu dilakukan agar anak-anak di Stasi HTB Santa Perawan Maria tetap semangat dalam mengikuti kegiatan yang dimaksud. Hal ini juga dapat membantu anak-anak, ketika setiap lirik lagu yang dinyanyikan maupun didengarkan, terdapat nilai-nilai positif sesuai dengan nilai-nilai kekatolikan serta terdapat karakter-karakter religius yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan motto dari sekami yakni 2D2K (Doa, Derma, Kurban, dan Kesaksian). Animasi dan bernyanyi bersama dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini.

Gambar 3: Animasi dan Bernyanyi Bersama

Pada saat animasi dan bernyanyi bersama, anak-anak merasa sangat gembira dan bersemangat. Dari situlah timbulah kebagiaan antara mereka dan dengan bernyanyi bersama, mereka dapat mempererata hubungan tali persaudaran dan kebersamaan (Maria et al., 2025). Setelah animasi dan bernyanyi bersama, dilakukan kegiatan pembinaan kepada anak-anak tentang karakter religius yang diberikan oleh mahasiswa kelompok PkM. Anak-anak diajak untuk mendengarkan materi tentang meningkatkan karakter religius melalui kegiatan

pembinaan karakter religius. Kegiatan pembinaan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap anak-anak pentingnya karakter religius dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dengan memberikan materi pembinaan karakter religius, anak-anak di Stasi HTB Santa Perawan Maria Wutunglolo-Krokovolor dapat dibekali keterampilan dan memperkuat nilai-nilai spiritual dalam setiap anak-anak.

Gambar 4: Pembinaan Karakter Religius

Dengan demikian, anak-anak dapat dibekali menjadi seorang pribadi atau individu yang berkomitmen terhadap nilai-nilai agama Katolik, bertanggung jawab, empati terhadap sesama, jujur, disiplin, dan juga terlibat dalam kegiatan menggereja seperti doa di KBG, Misa pada hari minggu, dan lain sebagainya. Selain itu, anak-anak juga diajarkan untuk tidak mengeluarkan kata-kata kotor, bersikap baik terhadap siapapun dimana saja berada serta dapat merawat lingkungan alam dengan tidak membuang sampah sembarang. Dalam ajaran Gereja Katolik, ensiklik *Laudato Si* yang berarti merawat dan mencintai ibu bumi (Adry Yanto Saputra, 2022). Hal ini dapat diajarkan kepada anak-anak untuk selalu membersihkan alam sekitar seperti di sekolah dan di rumah. Ajakan seperti ini, senada dengan seruan yang tertulis dalam Kitab Suci yang mengatakan bahwa tugas dari manusia adalah merawat dan melestarikan alam sebagai ciptaan Tuhan (Yakobus et. al., 2025). Pada saat memberikan materi pembinaan, diselingi juga dengan animasi dan bernyanyi bersama. Hal ini dibuat agar anak-anak tetap semangat dalam mendengarkan materi pembinaan. Selain itu, animasi dan bernyanyi bersama dapat dijadikan alat yang baik dalam pembinaan tentang karakter religius bagi anak-anak, agar mereka mudah terhubung dengan nilai-nilai agama dan menghayati nilai tersebut.

Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa KKN, diberikan juga materi tentang alat-alat liturgi. Pengenalan alat liturgi kepada anak-anak sekami

merupakan kegiatan pembinaan iman yang bertujuan membantu mereka mengenal, memahami, dan menghayati berbagai perlengkapan yang digunakan dalam perayaan liturgi Gereja Katolik (Natanael Nilikmo Logo, Rolando Sipayung, 2025). Melalui kegiatan ini, anak-anak tidak hanya diperkenalkan pada nama dan fungsi alat liturgi, tetapi juga pada makna simbolis dan nilai iman yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, mereka dapat semakin mencintai Ekaristi serta terlibat aktif dalam kehidupan menggereja.

Gambar 5: Pengenalan alat-alat Liturgi

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Mahasiswa KKN STP Reinha Larantuka di Stasi HTB Santa Perawan maria Wutunglolo-Krokovolor dapat membuat anak-anak sangat bahagia. Mereka mengikuti kegiatan tersebut dengan semangat sebagai anak-anak Laskar Kristus. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat memberikan motivasi dan warna tersendiri bagi anak-anak di Stasi HTB Santa perawan Maria Wutunglolo-Krokovolor dan mampu meningkatkan karakter religius. Selain itu, kegiatan pembinaan ini dapat memberikan edukasi tentang karakter religius bagi anak-anak. Anak-anak dapat mengimplementasikan karakter religius yang baik kepada siapapun seperti teman sebaya, orang tua, para guru, dan masyarakat umum serta terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Gereja yakni kegiatan keagamaan.

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil dan pembahasan diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah kegiatan pembinaan, karakter religius anak-anak dapat ditingkatkan. Anak-anak dapat meningkatkan karakter religius sesuai dengan nilai-nilai kekatolikan, mendakati diri secara total kepada Tuhan. Kegiatan pembinaan ini juga dapat memberikan keterampilan dan pemahaman kepada anak-anak akan pentingnya karakter religius dalam kehidupan sehari-hari seperti rajin ke Gereja, aktif dalam kegiatan menggereja, ikut doa di KBG, bersikap baik dan jujur kepada siapapun, selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah

hidup dan tetap berpegang teguh pada karakter religius sesuai dengan ajaran-ajaran Gereja. Dengan demikian, karakter religius anak-anak dapat dibentuk melalui kegiatan pembinaan dengan cara memberikan materi karakter religius dan kegiatan agama lainnya.

Adapun rekomendasi yang diberikan oleh kelompok mahasiswa KKN yakni adanya pendampingan dari guru-guru terutama guru agama Katolik terhadap anak-anak agar mereka lebih memahami dan menerapkan karakter religius dalam kehidupan sehari-hari serta adanya perhatian yang serisu dari orang tua maupun guru-guru yang sebagai motivator dalam mendampingi anak-anak.

Puji dan rasa Syukur, kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia dan cinta-Nya, sehingga tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik. Kami juga mengucapkan limpah terima kasih kepada stakeholder yang telah memberikan pemahaman, bimbingan selama proses penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih juga kepada dewan stasi dan jajarannya, guru-guru, dan animator-animatris yang telah memberikan kami waktu dan ruang serta ide, saran yang sangat bermanfaat. Selain itu, ucapan terima kasih juga kepada pengelolah Jurnal PkM yang telah menerima artikel ini dan memfasilitasi untuk diterbitkan. Kami mengharapakan, semoga karya tulisan ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan sumber pengetahuan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat serta sumber rujukan.

DAFTAR PUSTAKA

- AdryYantoSaputra. (2022). Konsep Keadilan Ekologi Menurut Ensiklik Laudatosi Artikel 159-162 Dalam Perspektif Teologi Penciptaan. *Jurnal Filsafat-Teologi Kontekstua*, 3(1), 93–103.
- Fitriani L, Cahyana R, Tresnawati D, M. A. (2020). Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Untuk Peningkatan Kemampuan TIK Masyarakat Pasirwangi Garut. *PkM MIFTEK*, 1(1), 29–34.
- Keban, Y. B., & Dangga, M. (2024). Upaya Membentuk Karakter Anak Sekami di Lingkungan Waitiu Paroki Santo Alfonsus Maria De Liguori Melalui Kegiatan Keagamaan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 2–9.
- Maria, A., Kw, R., Leto, B., Tukan, K., Nansiaz, M., Kedang, E., Werang, H., Keban, Y. B., Tinggi, S., Reinha, P., & Sekami, K. (2025). Meningkatkan iman anak melalui kegiatan sekami di paroki kunjungan santa maria pamakayo stasi nusadani. *RENATA Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 69–74.
- Natanael Nilikmo Logo, Rolando Sipayung, R. C. S. (2025). Upaya Meningkatkan Partisipasi Umat Melalui Pengembangan Liturgia di Paroki Hati Kudus Yesus

- Banda Aceh. *JPMB: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bonaventura*, 01(01), 31–36.
- Wiranty, W., & Alimin, A. A. (2023). Penanaman Nilai Karakter Berbasis Religius Pada Anak Melalui Kegiatan Bercerita. *GERVASI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 361–372.
- Yakobus Belo Tobi, yasinta Uto Doren, Servina Retno Ana Lewar, Yustina Pramesti Parad Tolok, Waltrudis Savira Naibae, Rina Ola Ina, Y. B. K. (2025). Meningkatkan Karakter peserta Didik di era Digital Melalui Kegiatan Pembinaan Pendidikan Karakter Religius. *Jurna Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 53–64.